
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316

DOI 10.5281/zenodo.10061505

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

TRANSFORMATION OF THE ROLE OF THE TEACHER IN MODERN SOCIETY

ЛАПИНА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА,

студентка,

Алтайский государственный университет.

ОЛЕЙНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА,

студентка,

Алтайский государственный университет.

ПОТАНИНА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

студентка,

Алтайский государственный университет.

LAPINA VICTORIA VASILYEVNA,

Student,

Altai State University.

OLEYNIKOVA ELIZAVETA PAVLOVNA,

Student,

Altai State University.

POTANINA EKATERINA VASILYEVNA,

Student,

Altai State University.

Статья посвящена рассмотрению вопроса трансформация роли преподавателя в современном обществе, а также значимости налаживания качественной коммуникации между педагогом и обучающимися. Приведены основные функции и роли преподавателя в современном обществе. Выявлены кризис в сфере семейных отношений, а также тенденция ухода к нуклеарной семье. Отмечено, что функция наставничества педагога может стать не менее важной, чем функция передачи знаний. Сделан вывод, что в современных трансформационных условиях значении роли педагога всё еще велико и имеет потенциал для дальнейшего развития и изменения.

The article is devoted to the issue of the transformation of the role of a teacher in modern society, as well as the importance of establishing high-quality communication between a teacher and students. The main functions and roles of a teacher in modern society are given. The crisis in the sphere of family relations, as well as the tendency of leaving for the nuclear family, are revealed. It is noted that the function of mentoring a teacher can become no less important than the function of knowledge transfer. It is concluded that in mod-

ern transformational conditions, the importance of the role of a teacher is still great and has the potential for further development and change.

Ключевые слова: образование, преподаватель, образовательный процесс, наставничество, институт образования.

Key words: education, teacher, educational process, mentoring, educational institute.

В современных реалиях процесс обучения, как и в целом институт образования, претерпевает значительные изменения. Разрабатывается большое количество реформ и нововведений, которые направлены на оптимизацию процесса получения знаний у студентов. Однако личности преподавателя в данном процессе неизменно отводится ключевая роль. И, несмотря на то, что в университет в большинстве случаев поступают в той или иной степени уже сформировавшиеся личности, это никак не препятствует тому, чтобы преподаватель продолжал развивать у молодых людей их индивидуальные способности и интеллект, помогал социализироваться в новом для студента социальном пространстве и, конечно, совершенствовал профессиональные навыки.

Инновации в сфере образования демонстрируют альтернативную траекторию формирования процесса обучения, при котором студент в состоянии сам осваивать ряд научных дисциплин, а преподаватель в данном случае выступает в большей степени лишь человеком, который фиксирует уровень и качество усвоенного материала. Подобный сценарий можно было наблюдать во многих университетах в период пандемии коронавируса. Вследствие чего возникает вопрос, а так ли важно построение коммуникации между преподавателем и студентом, или в эпоху информационного общества можно вполне обойтись и без нее. Под коммуникацией мы подразумеваем процесс передачи и восприятия информации посредством межличностного общения, причем коммуникатор за счет определенных средств и в том числе его личностных качеств и характеристик будет оказывать непосредственное влияние на реципиента. Таким образом, чтобы получить ответ на данный вопрос, его следует рассмотреть с точки зрения двух наук: социологии и психологии. Подобный междисциплинарный подход позволяет обозревать проблему через призму социальных и психологических качеств индивидов, которые в реальном мире в большинстве случаев практически не отделимы друг от друга. Также данный подход созвучен не только контексту времени, но и отечественной научной традиции: рассмотрение целостной личности человека в ее органичной связи с коллективом, с благополучным функционированием социума.

В настоящее время практически каждый человек стремится получить образование. В некотором роде образование выступает в качестве потребности и личностной ценности для большинства индивидов. Процесс получения образования, который сегодня стал занимать практически четверть жизни человека, делает ее содержательной и одухотворенной. Обучение позволяет удовлетворить потребности в общении, самореализации, познании, самоутверждении, обретении социального капитала. В процессе получения образования выявляются и раскрываются способности личности, происходит адаптация индивида к общественной жизни, приобретение соответствующих навыков и умений. Социальная роль педагога заключается в возможности оказывать влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе, готовить подрастающее поколение к решению глобальных или локальных проблем современности. Можно утверждать, что в какой-то степени преподаватели способны формировать будущий социум, его культуру и науку. Именно поэтому на каждом этапе исторического развития просвещенная часть населения очень высоко ценила значимость данной профессии для общества [2].

Также следует отметить то, что преподаватель выступает в качестве агента вторичной социализации. И то, каким образом он будет выполнять данную функцию, зависит качество ресоциализации молодых людей. При поступлении в высшее учебное заведение многие первокурсники испытывают тревогу и стресс, так как они меняют привычную школьную обстановку, в которой находились одиннадцать лет, на новую социальную среду — ВУЗ. У них появляется необходимость в переосмыслении давно усвоенных правил и моделей поведения, которые пусть не кардинально, но все же отличаются от тех, которые господствуют в высших учебных заведениях. От того, насколько успешно пройдет этот процесс, зависит качество вовлечения человека в новую социальную группу и освоение необходимых ролей. И, в первую очередь, именно преподавательский состав ответственен за то, насколько быстро и безболезненно совершится эта реконструкция норм и ценностей [4].

Возраст, приходящийся на этот период, принято считать периодом юности, верхний порог которого стремительно повышается, так как рост благосостояния общества отодвигает время вступления в полную психологическую зрелость и независимость. В российской психологии юность рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания [7]. Если подросток смотрит на будущее с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. Переход от ранней юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к самореализации. Именно в период юности у индивида происходит профессионализация и выбор своей роли в определенном сегменте общественной жизни. И если в период ранней юности происходит «пробный выбор» профессии, то после 19 лет проходит стадия «реалистичного выбора», который обусловлен сменой фокуса с субъективных факторов к реальным обстоятельствам. Эта стадия включает в себя осознание возможности конфликта между способностями, ценностями и объективными условиями реального мира, а также обсуждение вопроса с осведомленными лицами [6].

Так, помимо помощи в адаптации и непосредственной передачи знаний на преподавателе лежит ответственность в том, чтобы как можно более в полной мере развить в студенте ряд способностей и навыков, которые окажут положительный эффект на дальнейшую, как профессиональную, так и в целом личностную траекторию развития личности [3]. И, если педагог недостаточно заинтересован в преподаваемой дисциплине, выполняет свою работу на механическом уровне, вероятность того, что студенты окажутся в должной мере вовлечены в учебный процесс, скорее всего, будет очень мала. И наоборот, искренняя любовь к своему делу со стороны преподавателя способна замотивировать студента на изучение предмета, одарить его неподдельной заинтересованностью и тягой к получению знания. В некоторых случаях этот интерес может сохраняться на протяжении долгих лет и даже всей жизни человека. Подобный подход педагога даже может помочь студенту определиться с его призванием в карьерной сфере. Однако не стоит исключать и экстремумы, а именно людей, на которых личностные качества преподавателя не оказывают никакого влияния в контексте усвоения материала, их заинтересованности и увлеченности в образовательном процессе [1].

Помимо всего прочего в современных реалиях можно наблюдать тенденцию, при которой в обществе отчетливо прослеживается преобладание нуклеарных семей над расширенными. Все реже удается встретить семьи, в которых под одной крышей проживают три, а то и большее количество поколений. Подобная ситуация не самым лучшим образом сказывается на первичной социализации ребенка, ведь чем меньше агентов социализации, тем меньшее количество норм и ценностей будет привито ребенку. И как следствие, при дальнейшем становлении личности он, скорее всего, будет испытывать потребность в том, чтобы иметь наставника, которым вполне может стать преподаватель, так как межличностное общение с

ним происходит на регулярной основе. Конечно, наличие нуклеарного типа семьи еще не гарантирует недостаток социализации, этот факт лишь увеличивает вероятность в силу меньшего количества членов семьи. Кроме того, условия современного ритма жизни также оказывают неблагоприятное влияние на протекание процесса социализации. Зачастую родителям просто физически не хватает достаточного количества времени для занятий с их детьми. И именно в таких случаях педагоги способны в той или иной степени оказать должное влияние на развитие личности молодого человека.

Помимо этого, важно сказать о том, что период осознанного профессионального выбора приходится также на возраст, когда человек старается влиться в общество, стать его успешной частью, из-за чего он легко внушаем, – средства массовой информации, идеи «престижности» и общественное мнение могут искусно и опасно влиять на процесс самоопределения, подрывая саму его суть. В этой ситуации, помощь авторитетного взрослого необходима, так как он может посодействовать освоению осознанного и разумного подхода к формированию жизненных установок и самостоятельному определению жизненных перспектив [5].

Сейчас, когда мы наблюдаем некоторый кризис авторитета родительской фигуры, педагог имеет большее значение в этом процессе. Есть некоторые закреплённые стереотипы о том, что в период юношества происходит обесценивание и уход от признанных ранее авторитетных взрослых, такое и правда имеет место быть, но при этом юноши и девушки всё также нуждаются в общении с близкими взрослыми, так как их жизненный опыт может стать основой для собственного самоопределения. Проблема же заключается в том, что в этот же промежуток времени происходит активное отстаивание собственных границ, из-за чего общение возможно лишь на условиях демократизации и сотрудничества, доверительности и уважения. На фоне кризиса в отношениях с родителями, которые часто не бывают готовы к изменениям поведения, так как привычные модели уже укоренились в сознании, и отход от них может чувствоваться как потеря авторитета, существуют большие шансы на то, что педагог может стать важной фигурой в жизни молодого человека. Довольно часто в подобной ситуации можно наблюдать некоторый кредит доверия, исходя из социального образа преподавателя ВУЗа. Также не стоит забывать об общих изменениях в культуре общения из-за развития социальных сетей, которые с одной стороны приводят к глобализации и повышают влияние СМИ в социуме, но с другой – делают реальное «глубокое» общение с авторитетным взрослым более ценным и даже непривычным для современного молодого человека.

Таким образом, можно к выводу о том, что, несмотря на трансформации в области образования, которые происходят на фоне прошедшей пандемии и повсеместной информатизации, значение роли педагога всё еще велико и имеет потенциал для дальнейшего развития и изменения. Кризисы в сфере семейных отношений, уход к нуклеарной семье открывают новые горизонты для функции наставничества педагога, которая может стать не менее важной, чем функция передачи знаний. Исходя из вышесказанного, следует резюмировать, что данная тема действительно актуальна и требует дальнейшего рассмотрения с точки зрения педагогики, психологии и социологии, так как подобный междисциплинарный подход открывает большие перспективы развития роли педагога, как в области обеспечения успешной социализации и присвоения необходимым обществу ценностей и норм, так и для реализации личностных потребностей молодых людей, удовлетворение которых усложняется в нынешней демографической и культурной ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борытко Н.М. Педагог в пространствах современного воспитания / Науч. ред. Н.К. Сергеев. Волгоград: Перемена, 2001. 214 с.

2. Жернакова М.В. Роль и миссия учителя в современном образовательном процессе // Молодой ученый. 2015. № 10.1 (90.1). С. 8-10.
3. Осипов А.М. Учительство в контексте социологии образования: теоретические подходы и приоритеты исследований // Социологические исследования. Российская академия наук, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, 2018. С. 45-52
4. Пискунова Е.В. Социальная роль современного учителя: ответственность, ожидания и реальность // Universum: Вестник Герценовского университета 2012. № 2. С. 10-14.
5. Содержание образования / В.С. Леднев. М.: Высш. шк., 1989. 359 с.
6. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). М.: Гардарики, 2005. С. 261-278.
7. Юность // Психология: Словарь / Под ред. А. В. Петровского и М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 473-474.

© Латина В.В., Олейникова Е.П.,
Потанина Е.В., 2023.